

O ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À LUZ DA CF/88

THE ACCESS OF PEOPLE WITH DISABILITIES TO FUNDAMENTAL RIGHTS IN
THE LIGHT OF CF/88

Sara Duarte da Silva¹
João Celso Moura de Castro²

Resumo: O presente estudo propõe analisar os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no acesso aos direitos fundamentais garantidos pela CF/88. A Constituição Federal de 1988 representa um marco na história dos direitos fundamentais no Brasil, assegurando a todos os cidadãos, sem distinção, o pleno exercício de direitos essenciais, como saúde, educação, trabalho e participação social. No entanto, apesar dessas garantias constitucionais, observa-se que as pessoas com deficiência enfrentam obstáculos para a efetivação de seus direitos. Embora existam avanços legislativos, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), o acesso a esses direitos ainda se mostra limitado em razão de barreiras estruturais, culturais e institucionais que dificultam a inclusão plena dessas pessoas na sociedade. Com o foco na análise da Carta Magna, os objetivos específicos deste estudo compreendem: Identificar os principais direitos fundamentais garantidos pela CF/88 às pessoas com deficiência, analisar a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e verificar as políticas públicas voltadas para a inclusão social das pessoas com deficiência. Quanto à metodologia, a pesquisa adota uma abordagem descritiva e qualitativa, utilizando procedimentos bibliográficos e documentais, através da consulta a livros e artigos pertinentes ao tema em estudo. Por fim, é necessária uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais, assim como, legislações eficientes que possam garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência às políticas públicas voltadas para essa parcela da sociedade.

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência, Direitos Fundamentais, Constituição Federal de 1988.

Abstract: This study aims to analyze the main challenges faced by people with disabilities in accessing the fundamental rights guaranteed by the 1988 Federal Constitution. The 1988 Federal Constitution represents a milestone in the history of fundamental rights in Brazil, guaranteeing all citizens, without distinction, the full exercise of essential rights such as health, education, work and social participation. However, despite these constitutional guarantees, people with disabilities face obstacles in realizing their rights. Although there have been legislative advances, such as the Brazilian Inclusion Law (Law No. 13.146/2015), access to these rights is still limited due to structural, cultural and institutional barriers that hinder the full inclusion of these people in society. Focusing on the analysis of the Magna Carta, the specific objectives of this study include: Identifying the main fundamental rights guaranteed by the CF/88 to people with disabilities, Analyzing the Brazilian Inclusion Law (LBI) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Verifying public policies aimed at the social inclusion of people with disabilities. As for the methodology, the research adopts a descriptive and qualitative approach, using bibliographic and documentary procedures, by consulting books and articles pertinent to the subject under study. Finally, there is a need for greater oversight on the part of government bodies, as well as efficient legislation that can guarantee full access for people with disabilities to public policies aimed at this section of society.

Keywords: People with Disabilities, Fundamental Rights, Federal Constitution of 1988.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: saraduarte0126@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: joao celso@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) é um marco na proteção dos direitos fundamentais no Brasil, inclusive dos direitos das pessoas com deficiência. Ela garante a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos pilares da República. A CF/88 busca eliminar barreiras e promover condições que assegurem a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade em igualdade com os demais.

A inclusão social desse grupo é um tema cada vez mais relevante nos debates atuais. Apesar das garantias constitucionais, muitas barreiras ainda limitam o exercício pleno dos direitos fundamentais por parte das pessoas com deficiência. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022 (IBGE, 2024).

Este trabalho tem como objetivo analisar os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência no acesso aos direitos garantidos pela CF/88. A pesquisa se propõe a identificar esses direitos, além de examinar a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), bem como as políticas públicas de inclusão.

A pesquisa foi classificada quanto aos objetivos como descritiva, quanto à abordagem qualitativa, quanto ao procedimento bibliográfico, através da utilização de livros e artigos pertinentes ao objeto de estudo.

Pesquisas constituem uma variedade de atividades voltadas para a descoberta em diversas áreas do saber. Em outras palavras, a investigação científica representa uma ferramenta de progresso e inovação passível de ser empregada em diversas esferas e contextos, com o propósito de adquirir entendimento sobre determinado tema (Oliveira, 2012).

“As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 2002, p. 42).

Machado (2021) afirma que a pesquisa qualitativa consiste na análise de evidências provenientes de dados verbais e visuais para uma compreensão aprofundada de um fenômeno. Assim, seus resultados derivam de dados empíricos obtidos de maneira sistemática.

Severino (2013, p. 76) afirma que:

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos.

De acordo com Botelho e Cruz (2013), a pesquisa documental consiste na coleta, classificação, seleção e emprego de documentos primários (como cartas, atas, registros, etc.), os quais não passaram por nenhum tipo de tratamento científico e são utilizados como fonte para a coleta de dados.

Por fim, a pesquisa documental utiliza documentos como fonte principal de informação. Esses documentos podem ser variados, como relatórios oficiais, registros históricos, arquivos institucionais, correspondências, entre outros.

A estrutura do trabalho é composta por sete partes: introdução, análise dos direitos fundamentais garantidos pela CF/88, exame da LBI e da CDPD, identificação das políticas públicas voltadas para a inclusão social, metodologia adota uma abordagem qualitativa e descritiva, utilizando procedimentos bibliográficos e documentais para fundamentar a análise, considerações finais e referências.

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2.1 Os direitos fundamentais garantidos pela CF/88 às pessoas com deficiência

A Constituição Federal de 1988, em seu compromisso com a construção de uma sociedade justa e inclusiva, consagra a igualdade e a dignidade da pessoa humana como fundamentos do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, a garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, inclusive das pessoas com deficiência, é um imperativo constitucional.

Nesse contexto, a inclusão das pessoas com deficiência surge como uma questão de justiça social e de respeito aos direitos humanos, exigindo a eliminação de barreiras e a promoção de condições que permitam a plena participação dessas pessoas na sociedade.

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022, o Brasil possui 18,6 milhões de pessoas com deficiência,

considerando a população com idade igual ou superior a dois anos. Entre as regiões do país, o Nordeste apresentou o maior percentual de pessoas com deficiência no último ano, com 10,3% da população, o que corresponde a 5,8 milhões de indivíduos. Em seguida, aparecem as regiões Sul, com 8,8%; Centro-Oeste, com 8,6%; e Norte, com 8,4%. A região Sudeste teve o menor percentual de pessoas com deficiência, registrando 8,2% de sua população (Miato, 2023).

Os dados sobre educação, trabalho e rendimento das pessoas com deficiência revelam que essa população ainda está menos inserida nas escolas e no mercado de trabalho em comparação com o restante da população. Enquanto 93,9% das crianças sem deficiência, entre 6 e 14 anos, estão matriculadas no ensino fundamental, essa taxa cai para 89,3% entre crianças com deficiência na mesma faixa etária. A diferença se acentua entre os mais velhos: 71,3% das pessoas com deficiência entre 11 e 14 anos frequentam o ensino fundamental, em contraste com 86,1% das pessoas sem deficiência (Miato, 2023).

No ensino médio, a disparidade também é evidente, com 54,4% das pessoas com deficiência de 15 a 17 anos frequentando a escola, em comparação com 70,3% das pessoas sem deficiência. No ensino superior, a taxa de frequência entre os jovens de 18 a 24 anos é de 14,3% para as pessoas com deficiência, enquanto para aquelas sem deficiência é de 25,5%. De acordo com o IBGE, o acesso ao mercado de trabalho é ainda mais limitado para as pessoas com deficiência. O nível de ocupação nessa população é de 26,6%, enquanto entre a população brasileira em geral essa taxa chega a 60,7% (Miato, 2023).

Para Martins *et al* (2021) para compreender a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, é importante entender a evolução histórica da concepção de deficiência. Inicialmente vista como uma incapacidade individual, a deficiência era associada a uma vida dependente e à exclusão social. As limitações e privações eram naturalizadas, sem questionamentos sobre as barreiras impostas pela sociedade.

Entretanto, a visão atual compreende a deficiência como resultado da interação entre o indivíduo e o ambiente, ou seja, como uma condição relacional. A deficiência passa a ser vista não como uma incapacidade intrínseca, mas como uma característica que, em contato com barreiras sociais e ambientais, pode se tornar um impedimento (Martins *et al*, 2021).

Pessoas com deficiência são aquelas que apresentam impedimentos de médio ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Esses

impedimentos, em interação com uma ou mais barreiras, podem dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade, limitando-as a condições de igualdade com os demais indivíduos (Brasil, 2022).

Conforme Martins *et al* (2021) os direitos das pessoas com deficiência são um conjunto de normas e valores que visam garantir a igualdade e a inclusão de indivíduos com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Esses direitos combatem qualquer forma de discriminação, como a diferenciação, a restrição e a exclusão baseadas na deficiência.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o princípio da igualdade de direitos, garantindo a igualdade de aptidão e a igualdade de oportunidades. Isso significa que todos os cidadãos têm o direito a um tratamento igualitário sob a lei, de acordo com os critérios definidos pelo ordenamento jurídico (Frison, 2014).

Como resultado, além do princípio da igualdade, os direitos das pessoas com deficiência também incorporam o princípio da equidade. Isso implica que o Estado deve adotar um tratamento diferenciado ou preferencial para promover a integração e o desenvolvimento social dessas pessoas, visando reduzir desigualdades e desequilíbrios. No Brasil, esses direitos são garantidos principalmente pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (Martins *et al*, 2021).

A Constituição de 1988 em seu art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:[...] (Brasil, 1988).

Na Carta Magna em seu Capítulo II - Dos Direitos Sociais,

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; (Brasil, 1988, online)

No que diz respeito ao trabalho e à proteção laboral, a Constituição Federal aborda o tema de forma inicial e assegura a proteção dos trabalhadores com deficiência, evitando que sejam expostos à exclusão ou maus-tratos por parte de seus empregadores. Dessa maneira, esses indivíduos têm a oportunidade de buscar seu desenvolvimento profissional por meio de seus próprios esforços. O dispositivo constitucional também garante aos trabalhadores com deficiência a proteção salarial em igualdade com os demais empregados, impedindo qualquer discriminação em

razão de sua condição (Abramo, 2021).

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (Brasil, 1988, online).

A Constituição Federal aborda novamente o tema no artigo 23, garantindo saúde e assistência pública às pessoas com deficiência como uma competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Ao compararmos com outras matérias de competência concorrente, percebemos que essas questões demandam atenção especial. O fato de a própria Constituição classificar essa responsabilidade como concorrente demonstra a importância e a necessidade de sua manutenção e aplicação em todas as esferas de governo, seja federal, estadual, distrital ou municipal (Frison, 2014).

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; (Brasil, 1988, online).

De igual modo, cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre as questões relacionadas à proteção e à integração social das pessoas com deficiência, conforme o artigo 24, inciso XIV, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; (Brasil, 1988, online).

No texto constitucional e no âmbito da administração pública, a reserva de um percentual de cargos e empregos oferece às pessoas com deficiência uma oportunidade, antes inexistente, de trabalhar em órgãos públicos, assegurando-lhes igualdade de condições em relação aos demais, considerando suas particularidades.

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (Brasil, 1988, online).

A Constituição Federal também prevê a concessão de assistência social às pessoas com deficiência, com o objetivo de garantir-lhes habitação, reabilitação e a promoção de sua integração social à vida comunitária (artigo 203, inciso IV, CF). Além disso, o inciso subsequente considera a possibilidade de a pessoa com deficiência não dispor de meios próprios de subsistência ou de não contar com o apoio de sua família, destinando a esses indivíduos o benefício de um salário mínimo mensal para esse fim (Abramo, 2021).

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (Brasil, 1988, online).

Portanto, a educação das pessoas com deficiência está efetivamente garantida pelo dever do Estado de assegurar a prestação de atendimento educacional prioritário a essa parcela da população.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (Brasil, 1988, online).

As barreiras arquitetônicas, que a legislação busca eliminar por meio da criação de normas, são as principais responsáveis pela "reclusão" de muitos deficientes físicos. Alguns optam por permanecer em suas casas devido à falta de condições adequadas para locomoção em ruas, prédios e locais públicos, em razão de sua deficiência. Pessoas com mobilidade reduzida, seja de forma permanente ou temporária, devem ter acesso amplo a todos os espaços, garantindo, assim, a efetividade das leis em vigor (Frison, 2014).

Ademais, os direitos das pessoas com deficiência são fundamentados nos princípios da igualdade e equidade, assegurando-lhes a plena participação na sociedade. O texto constitucional prevê, em seus diversos artigos, a implementação

de políticas públicas que abordam desde a proteção social e educacional até a inclusão no mercado de trabalho, reforçando a necessidade de legislações que assegurem condições justas e igualitárias para todos.

A Constituição também estabelece a competência da União, dos Estados e Municípios na promoção de assistência pública, proteção e integração social das pessoas com deficiência. Medidas como a reserva de cargos públicos, a assistência social, e o atendimento educacional especializado estão entre os principais instrumentos de apoio.

2.2 A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 6.949/2009, representam marcos importantes na proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Ambas as legislações têm como objetivo assegurar o respeito à dignidade humana e à autonomia individual, garantindo que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com as demais.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2009, representa um avanço histórico na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Ao reconhecer que as barreiras sociais, e não as limitações individuais, são a principal causa da deficiência, a Convenção impulsiona a construção de um mundo mais inclusivo. No campo da educação, o documento garante o direito de todos os estudantes com deficiência a uma educação de qualidade, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades (Mendes, 2024).

O Decreto nº 6.949/2009, que incorporou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro, consolidou o compromisso do país com a promoção da inclusão social e da cidadania plena das pessoas com deficiência. Essa conquista importante, alinhada com os princípios da Constituição Federal de 1988, serviu de base para a criação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Atualmente, a implementação da Convenção e da LBI é fundamental

para combater a discriminação e a marginalização das pessoas com deficiência, garantindo seus direitos e promovendo sua plena participação na sociedade (Brasil, 2020).

Almeida (2020) afirma que a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), em vigor desde 2016, garante os direitos e promove a inclusão social de mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência, segundo dados do IBGE. Essa lei garante acesso à educação, saúde, trabalho e outros direitos fundamentais, promovendo a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (Brasil, 2015, online).

A principal inovação trazida pela LBI foi a redefinição do conceito jurídico de "deficiência", que deixou de ser vista como uma condição exclusivamente estática e biológica do indivíduo, passando a ser compreendida como o resultado da interação entre as barreiras impostas pelo ambiente e as limitações de natureza física, mental, intelectual e sensorial da pessoa, conforme estabelece o artigo 2º (Almeida, 2020).

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Brasil, 2015, online).

Mendes (2024) relata que a lei introduz medidas inovadoras que visam garantir o direito à educação de todos os estudantes, inclusive aqueles com deficiência. Entre as novidades, destacam-se a imposição de multas e penas de reclusão para gestores que negarem ou dificultarem o acesso desses alunos a vagas, a proibição de cobranças adicionais nas mensalidades e anuidades, e a obrigatoriedade de oferecer um profissional de apoio quando necessário. Essas medidas representam um importante passo rumo à construção de uma educação mais inclusiva.

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;
§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-

se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações (Brasil, 2015, online).

Para Almeida (2020) em cumprimento aos tratados internacionais, o Brasil promulgou a Lei Brasileira de Inclusão, que tem como base a Convenção da ONU assinada em 2007, visando assegurar os direitos e promover a inclusão social das pessoas com deficiência.

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que:
I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;
II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS (Brasil, 2015, online).

A fim de estimular a inclusão no mercado de trabalho, a Lei Brasileira de Inclusão instituiu um benefício que permite que pessoas com deficiência moderada ou grave, beneficiárias do BPC, combinem o recebimento do benefício assistencial com os rendimentos de um emprego formal, sem perder o direito à assistência.

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente.
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido:
I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou
II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.
Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigo ou congêneres:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa (Brasil, 2015, online).

A LBI introduz no ordenamento jurídico brasileiro novos tipos penais que visam proteger os direitos das pessoas com deficiência. A lei pune com reclusão de 6 meses a 3 anos, além de multa, atos discriminatórios e o abandono de pessoas com deficiência. A pena é aumentada para 2 a 5 anos de reclusão quando o crime é cometido por meio de comunicação social. A apropriação indevida de bens de pessoas

com deficiência também é criminalizada, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa (Almeida, 2020).

Ademais, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2009, representa um importante avanço na proteção dos direitos das pessoas com deficiência. A Convenção rompe com a visão tradicional que atribuía a deficiência apenas a limitações individuais, passando a reconhecer que são as barreiras sociais e ambientais que impedem a plena participação dessas pessoas na sociedade.

No Brasil, a Convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 6.949/2009, que impulsionou a criação da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), sancionada em 2015. A LBI trouxe inovações importantes, como a redefinição do conceito de deficiência, compreendida como uma interação entre as limitações pessoais e as barreiras sociais. Essa legislação garante o acesso das pessoas com deficiência a direitos fundamentais, como educação, saúde e trabalho, promovendo sua autonomia e inclusão social.

2.3 As políticas públicas voltadas para a inclusão social das pessoas com deficiência

O desenvolvimento de políticas inclusivas exige uma abordagem de várias camadas da sociedade que promova a acessibilidade em todas as esferas, desde a educação, mercado de trabalho, saúde e a mobilidade urbana. Essas políticas não se limitam à garantia de direitos formais, mas devem contemplar ações práticas que removam os obstáculos que impedem as pessoas com deficiência de exercerem plenamente sua cidadania.

No dia 3 de dezembro, o mundo celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. No Brasil, o Ministério da Cidadania, como parte de suas ações para promover a inclusão social, oferece uma série de benefícios e serviços, como o Auxílio Inclusão, o BPC e o Acessuas Trabalho. Essas iniciativas visam garantir os direitos das pessoas com deficiência, fortalecer sua autonomia e promover sua participação na sociedade (Brasil, 2021).

Um dos grandes desafios do governo é promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O novo Auxílio Inclusão é um importante passo nessa direção, oferecendo um incentivo financeiro para quem conseguir um emprego

formal. Beneficiários do BPC que encontrarem trabalho podem solicitar esse auxílio, que equivale a meio salário mínimo (Brasil, 2021).

Uma legislação importante no processo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é a lei Nº 8.213/1991 em seu artigo 93,

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I	-	até	200	
empregados.....				2%;
II	-	de	201	a
500.....				3%;
III	-	de	501	a
1.000.....				4%;
IV	-	de	1.001	em
.....				5% (Brasil, 1991, online).

Desta forma tem-se um exemplo prático da inclusão social das pessoas com deficiência, contudo não é o suficiente.

Uma pesquisa recente do IBGE, encomendada pelo Ministério dos Direitos Humanos, revelou que quase 19 milhões de brasileiros, ou 8,9% da população, vivem com algum tipo de deficiência. Os dados foram divulgados em julho de 2022 (Brasil, 2023).

A pesquisa revela uma disparidade importante na participação no mercado de trabalho: apenas 29,2% das pessoas com deficiência estão empregadas, contra 66,4% da população em geral. A taxa mais baixa é observada no Nordeste (26,8%), enquanto o Centro-Oeste apresenta o maior índice (35,7%). Além disso, a informalidade é mais comum entre as pessoas com deficiência (38,7%), destacando a necessidade de políticas públicas mais eficazes para promover a inclusão no mercado de trabalho (Brasil, 2023).

Desta forma, é necessária uma abrangência com maior eficiência das políticas públicas voltadas para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, visto que apesar de termos melhorado ainda há muito o que se fazer para essa parcela da população brasileira.

Para Mendes (2024), o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço importante para garantir o acesso e a participação de todos os estudantes na escola. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, o AEE tem como objetivo identificar as necessidades específicas de cada aluno e oferecer recursos pedagógicos e de acessibilidade.

O Instituto Rodrigo Mendes atualizou seus dados sobre a educação especial no Brasil, usando as informações mais recentes do Censo Escolar de 2023. Os números mostram que cada vez mais estudantes com necessidades especiais estão sendo matriculados nas escolas. Porém, ainda há desafios para preparar os professores e garantir que as escolas sejam acessíveis para todos. Em 2023, 1,8 milhão de alunos com necessidades especiais estavam matriculados, um aumento importante em relação aos 640 mil de 15 anos atrás (Mendes, 2024).

Esse crescimento demonstra um avanço em relação à inclusão escolar, é fundamental que políticas públicas e ações pedagógicas sejam implementadas para garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade e inclusiva.

A Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e Idosas é uma iniciativa fundamental para garantir os direitos e promover a inclusão social de pessoas com deficiência que possuem algum grau de dependência. Essa ação oferece suporte tanto à pessoa com deficiência quanto ao seu cuidador, buscando melhorar a qualidade de vida de ambos e facilitar o acesso a benefícios e serviços da assistência social, como programas de transferência de renda (Brasil, 2021).

O Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência tem como objetivo principal integrar pessoas com deficiência à vida em comunidade, proporcionando-lhes oportunidades para desenvolver sua autonomia e independência. Além disso, o serviço garante que pessoas com deficiência severa tenham acesso a cuidados especializados, oferecidos por uma equipe multiprofissional qualificada (Brasil, 2021).

Ademais, os resultados dessas políticas demonstram a importância de ações que promovam a inclusão e o bem-estar de pessoas com deficiência. Ao oferecer serviços especializados e apoio às famílias, essas iniciativas contribuem para a construção de uma sociedade mais inclusiva. No entanto, é fundamental que as políticas públicas continuem sendo aprimoradas e ampliadas, a fim de garantir o acesso aos serviços, superando as desigualdades e promovendo a cidadania das pessoas com deficiência.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida analisou os principais desafios enfrentados pelas

peças com deficiência no acesso aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988 (CF/88). Ao longo do estudo, foi abordada a importância da CF/88, da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) na promoção da igualdade e inclusão social dessas pessoas. Foi evidenciado que, apesar dos avanços legislativos, ainda há muitos obstáculos.

Os objetivos do estudo foram realizados, visto que foi possível identificar os direitos fundamentais assegurados pela CF/88 às pessoas com deficiência, além de analisar a LBI e a CDPD. Além disso, o estudo obteve as políticas públicas destinadas à inclusão social dessas pessoas na sociedade.

Com isso, foi possível constatar que o principal problema enfrentado pelas pessoas com deficiência no Brasil é a persistência de barreiras que limitam o acesso aos direitos garantidos pela CF/88. Embora existam políticas inclusivas, a sua implementação prática ainda é insuficiente para garantir a participação plena desta parcela da população.

Foi constatado que essas barreiras não são apenas físicas, como a falta de acessibilidade em espaços públicos e transportes, mas também incluem desafios educacionais e institucionais. O estudo mostrou que apenas 29,2% das pessoas com deficiência são empregadas, contra 66,4% da população sem deficiência, prevalecendo a informalidade, isto limita a segurança financeira e o desenvolvimento profissional desse grupo.

Nesse sentido, os resultados apontaram que, apesar das garantias legais, muitas pessoas com deficiência enfrentam dificuldades de acesso à educação, trabalho e outros direitos fundamentais. A baixa taxa de ocupação no mercado de trabalho e a carência de acessibilidade em espaços públicos demonstram a necessidade de melhorias na implementação dessas políticas. Além disso, a informalidade é mais comum entre pessoas com deficiência.

Por fim, é necessária uma maior fiscalização por parte dos órgãos governamentais, assim como, legislações eficientes que possam garantir o pleno acesso às pessoas com deficiência às políticas públicas voltadas para essa parcela da sociedade.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, Rodrigo da Silva. **Direitos Constitucionais das Pessoas com**

Deficiência. 2021. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direitos-constitucionais-das-pessoas-com-deficiencia/1194304307#:~:text=Direitos%20Constitucionais%20das%20Pessoas%20com%20Defici%C3%Aancia%201%201.1.1.,...%204%201.1.4.%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20especial%20e%20gratuita%20?msocid=29a99fb5eee96f80040b8ec8efe96ecb>. Acesso em: 24 set. 2024.

ALMEIDA, Ivan. **Entenda a Lei Brasileira de Inclusão.** 2020. Disponível em: <https://www.politize.com.br/lei-brasileira-de-inclusao/>. Acesso em: 25 set. 2024.

BOTELHO, Joamy Machado; CRUZ, Vilma Aparecida Gimenez da. **Metodologia científica.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm . Acesso em: 24 set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.** Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 21 out. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm#:~:text=Art.%201%C2%BA%20%C3%89%20institu%C3%ADda%20a%20Lei%20Brasileira%20de%20Inclus%C3%A3o%20da. Acesso em: 25 set. 2024.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Saúde da Pessoa com Deficiência.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-aaz/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/saude-da-pessoa-com-deficiencia>. Acesso em: 24 set. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **Conheça ações do Governo Federal Vantagens para a inclusão e promoção da cidadania de pessoas com deficiência.** 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/conheca-acoes-do-governo-federal-voltadas-para-a-inclusao-e-promocao-da-cidadania-de-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 25 set. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência completa 11 anos.** 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/agosto/convencao-internacional-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-completa-11-anos>. Acesso em: 25 set. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Estatísticas.** 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-com-deficiencia/estatisticas/estatisticas>. Acesso em: 21 out. 2024.

FRISON, Rafael Santana. **O princípio da igualdade em suas acepções na Constituição Federal de 1988**. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/31364/o-principio-da-igualdade-em-suas-acepcoes-na-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 24 set. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

IBGE. **NP- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios** | IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/2044-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios>. Acesso em: 28 nov. 2024.

MACHADO, Amália. **O que é pesquisa qualitativa?** 2021. Disponível em: <https://www.academicapesquisa.com.br/post/o-que-é-pesquisa-qualitativa>. Acesso em: 25 set. 2024.

MARTINS, Beatriz Cukierkorn *et al.* **Direitos das pessoas com deficiência: o que são?** 2021. Disponível em: <https://www.politize.com.br/equidade/direitos-das-pessoas-com-deficiencia-o-que-sao/>. Acesso em: 24 set. 2024.

MENDES, Rodrigo. **O que é a Lei Brasileira de Inclusão (LBI)?** 2024. Disponível em: <https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-ea-lei-brasileira-de-inclusao-lbi/>. Acesso em: 25 set. 2024.

MENDES, Rodrigo. **Painel de Indicadores da Educação Especial é atualizado com dados do Censo Escolar 2023**. 2024. Disponível em: <https://diversa.org.br/noticias/painel-de-indicadores-da-educacao-especial-e-atualizado-com-dados-do-censo-escolar-2023/>. Acesso em: 29 out. 2024.

MENDES, Rodrigo. **Quais são as políticas públicas no campo da educação inclusiva?** 2024. Disponível em: <https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/quais-sao-as-politicas-publicas-no-campo-da-educacao-inclusiva/>. Acesso em: 25 set. 2024.

MIATO, Bruna. **O Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, cerca de 8,9% da população, segundo IBGE**. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/07/07/brasil-tem-186-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia-cerca-de-89percent-da-populacao-segundo-ibge.ghtml>. Acesso em: 24 set. 2024.

OLIVEIRA, Hugo. **Pesquisa científica: o que é, os tipos e qual a importância?** 2012. Disponível em: <https://blog.grancursosonline.com.br/pesquisa-cientifica/>. Acesso em: 25 set. 2024.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2013.